

A Dobra Tradutiva

Doutoranda Camila Proto (PPGAV-EBA-UFRJ)

INTRODUÇÃO

No fazer artístico, o trânsito entre linguagens apresenta um potencial não somente estético como também político. É dizer: quando uma obra de arte se expande entre meios (da palavra à imagem ao som, por exemplo), produz um alargamento do sensível e do inteligível, e conseqüentemente conduz à invenção de um público improvável, aberto à uma percepção de mundo (e das coisas) não representativa – não condicionada por significados pré-estabelecidos. Neste trajeto investigativo, surge a ideia de pensar a possibilidade de um gesto, uma estratégia artística que abrace tanto os movimentos atravessantes entre meios quanto a expansão e desmantelamento dos signos fixados. Então a proposta de uma *dobra tradutiva*: tentarei, neste ensaio, traçar um caminho prático-teórico que aproxima, ao mesmo tempo que afasta, os conceitos de dobra e de tradução. O objetivo deste texto, assim, é completamente experimental: como uma teia sendo desenhada por uma aranha, vou emaranhando as palavras para investigar as tramas conceituais e artísticas possíveis, nesta escritura tensionada pelo desejo de feitura de novas apreensões do mundo.

A DOBRA

A dobra, conceito do filósofo Gilles Deleuze, é o traço complexo que pretende ir ao infinito e que caracteriza a ideia de barroco. É em seu estudo sobre Leibniz que podemos compreender um pouco melhor sobre a operação da dobra enquanto exercício de arte. Falemos do exemplo da casa barroca de dois andares. O piso de baixo, ou no caso o regime da matéria, recebe a impressão do mundo como ele é. Aqui, escreve o autor, a matéria é dobrada como um origami, em que cavernas contém cavernas, que contém outras cavernas: o mundo é abundante e então sua infinidade de dobras, o lago

com seus peixes e seus peixes menores entre esses peixes etc. Há apenas uma contínua texturologia, onde orgânico e inorgânico se dobram entre si. Já o piso de cima é fechado em si mesmo, sem janelas ou aberturas. Contém ideias inatas, as dobras da alma, as mônadas... E entre estes pisos há também uma dobra. É nesta dobra em que se encontra um “estilo”, uma “assinatura”, uma dobra que “contém” o mundo dobrado em si mesmo. Como Simon O’Sullivan escreve: este mundo é um dentre os muitos “mundos possíveis”, cada um sendo diferente dos seres que os expressam. O mundo de um carrapato, de uma vespa no encontro da orquídea, do assobio do menino das balas para o bem-te-vi: longe da representação de um mundo por estes vieses, a expressão do mundo se dobrando a eles. Neste sentido, o elogio de Deleuze ao Barroco:

O barroco remete não a uma essência, mas sobretudo a uma função operatória, a um traço. Não pára de fazer dobras. Ele não inventou essa coisa: há todas as dobras vindas do Oriente, dobras gregas, romanas, românicas, góticas, clássicas... Mas ele curva e recurva as dobras, leva-as ao infinito, dobra sobre dobra, dobra conforme dobra. O traço do barroco é a dobra que vai ao infinito. (DELEUZE, 2007, p. 13)

Neste sentido, a dobra é a menor unidade da matéria e da imatéria: está sempre e em toda a parte. E, em traços de infinito, pode-se compreender a desdobra como a dobra dobrada, o desenvolvimento da dobra. A essência da desdobra está no movimento e na operação de dobrar, dobrar novamente, desdobrar. Eis por que a desdobra nunca é o contrário da dobra, mas é o movimento que vai de umas dobras às outras¹. Já a redobra é a dobra transformada, aquela que encontrou o ponto de inflexão, a crise da dobra, e que mudou de direção, de curvatura, de meio, e temos.

Segundo O’Sullivan, o conceito da dobra permite a Deleuze pensar criativamente sobre a produção da subjetividade e, em última instância, sobre as possibilidades de, e da produção de, formas não-humanas de subjetividade². Pois a dobra prevê uma inclinação, um plissamento da realidade. Ela, já de cara, propõe um

¹ Ibid, p. 161.

² Simon O’Sullivan, em Adrian Parr (org.), *The Deleuze Dictionary* (2005), p. 103. Ainda na citação (com tradução livre), o autor Simon O’ Sullivan enfatiza que a ideia de dobra é uma crítica à percepção simplista de uma subjetividade composta de interioridade e exterioridade, como coisas separadas, a aparência e a essência. Ao contrário, ele diz, a dobra anuncia que o interior é nada mais do que uma dobra do fora.

outro ponto de vista, uma perspectiva angulada, uma força diferencial sob aquilo que pausa, ou opera. Existem distintas modalidades de dobras: dos nossos eus materiais, nossos corpos, às dobras do tempo, ou simplesmente da memória³. Não mais separam-se de cômodo corpo e alma, interior e exterior, imanência e transcendência, orgânico e inorgânico, mas inclinam-se um sobre os outras, sob uma contínua comunicação entre andares.

A dobra, assim, propõe um outro ponto de vista, uma perspectiva angulada, uma força diferencial sob aquilo que pausa, ou opera. É que ao dobrar-se sob outros filósofos e revisar seu pensamento, Deleuze produz perspectivas subjetivas sobre a história, e dobra o seu próprio pensamento. E, assim, o pós-moderno torna-se barroco e o barroco pós-moderno, gerando um atravessamento do espaço-tempo que poderia ser entendido por Aby Warburg como transhistória. Considerando os modos de subjetivação contemporâneos, em que a minha existência não depende mais do meu real no mundo, mas daquilo que é fabricado e reproduzido imagetivamente, o gesto da dobra enquanto exercício de retomar o presente parece potente. Parece interessar à arte, diante de uma realidade antropocêntrica e financeirizada, retomar o mundo a partir de suas dobras sensíveis. Seria este um meio de transformar a realidade ao preparar-nos para ouvir outras vozes, ver outros corpos, ser atravessados por outras velocidades. Se dispor à dobra do fora, para dobrar-se dentro. Em matéria de arte, Sullivan complementa:

Em todos esses casos, a arte não nos transporta para outro lugar, mas utiliza o material do mundo (podemos dizer o material do capitalismo), ainda que de maneira diferente. A arte aqui é a descoberta de novas combinações e novas maneiras de dobrar o mundo 'dentro' do eu ou, mais simplesmente, novos tipos de subjetividade.⁴

MODOS DE TRADUÇÃO

Pensaremos, agora, sobre o conceito de tradução a partir de Walter Benjamin. A relação que se trava entre as línguas é uma relação entre meios de diferente densidade. A tradução é a passagem de uma língua para outra por uma série contínua de

³ Ibid.

⁴ Ibid. Tradução livre.

metamorfoses, e não regiões abstratas de igualdade e de similitude. Traduzir a linguagem das coisas para a linguagem do homem não consiste apenas em traduzir o que é mudo para o que é sonoro, mas em traduzir aquilo que não tem nome em nome. Como o que se pretende a filosofia de Deleuze, que sob as palavras de Jean Luc Nancy, trata-se de uma filosofia da nomeação, não do discurso. Trata-se de nomear as forças, os momentos, as configurações, não de desenrolar ou de enrolar sentido.

Pensar a tradução como forma para Benjamin é libertar o tradutor das amarras da literalidade do texto traduzido, observando, entretanto, a estranheza presente no texto original. A tradução, assim, é um processo de mudança e transformações contínuas de linguagem, onde a traduzibilidade trata da aceitação da diferença como possibilidade de tradução. A traduzibilidade pode ser encarada como meio [médium], pois está ligada ao passado do texto original e às suas futuras traduções. Assim, a tarefa do tradutor é um movimento crítico diante da obra original, pois consiste em ver a tradução como uma forma própria, que é diferente do original. Essa tarefa, diz Benjamin, “consiste em encontrar na língua para a qual se traduz a intenção a partir da qual o eco do original é nela despertado”.

Para o filósofo alemão, a tradução poética deveria abdicar da pretensão de ser um “paliativo” do texto original. Afinal, o que vale em uma obra artística não é o que ela comunica, mas exatamente o que ela tem de incomunicável. Sua função seria, sim, *recriar* num outro idioma o que teria sido feito no primeiro.

Em sua poética tradutória, Haroldo de Campos interpretou tal afirmativa como um convite, e assim propõe a transcrição. Quanto mais “intraduzível” parecer uma obra, mais convidativa e aberta à recriação ela será.

O processo de transcrição, assim, inverte o paradigma tradutório: é a própria tradução, que, servindo-se do original como base estética, deverá recriá-lo e recriar-se, realizando-se em uma nova língua, e, conseqüentemente, numa nova linguagem. Deve, como diz Haroldo, “traduzir a tradição”, ou seja, conceber os limites da linguagem como elementos da obra, que precisam ser relacionados e transfigurados. Pois o signo literário é por natureza *transbordante*, e, assim sendo, uma tradução desse signo não poderia ser apenas referencial e etimológica, mas semiótica e semântica.

Se colocarmos em paralelo os pensamentos de Benjamin e de Campos, podemos sugerir a presença de uma linguagem viva que está a todo momento se fazendo, através dos movimentos da escrita e da leitura. A linguagem, e o mundo, estariam sendo mediados por uma tradução incessante, quase infinita, que se dobra e desdobra em si mesma... É este meio tradutivo que permite, assim, uma elaboração da diferença, seguindo a proposta filosófica de Jacques Derrida. A tradução é em si uma escritura, pois precisamos reescrever e escrever *sobre* para produzirmos um espaçamento donde se constrói novos sentidos. Este novo texto, este texto marginal, dos espaços da diferença, das escritas nas bordas, permite uma participação semântica do público, como já nos sugeriria o artista Hélio Oiticica. Desta maneira, a tradução se apresenta a nós como um gesto tanto artístico quanto político, nos liames da escritura do mundo.

POR UMA DOBRA TRADUTIVA

Se compreendemos tanto a dobra quanto a tradução como formas, gestos, movimentos e meios possíveis para a produção em arte contemporânea, o que estaríamos tentando chamar de dobra tradutiva? Não apenas uma aproximação de conceitos, mas também uma atualização do que pode a dobra e do que pode a tradução.

Quando penso em dobras, automaticamente me vem a mente a imagem de um passarinho de origami. Não é à toa que Deleuze utiliza a imagem da dobradura japonesa como diagrama do primeiro piso barroco, aquele vinculado ao mundo, das múltiplas linhas que se cruzam e formam caminhos, territórios e desterritórios, linhas de fuga. De certa maneira, uma dobra também configura um desvio: ao dobrarmos um papel, ele vira dois, e ganha dois novos lados. A dobra produziu um desvio no destino do papel liso, de frente única. Neste sentido, a gênese de dois novos lados, a partir da dobra, constitui um desvio do que seria a representação daquele pedaço de papel. Assim também a história. Se para Deleuze, assim como para Walter Benjamin, a história é como um mosaico, uma constelação, composta por recortes, montagens e fragmentos, é porque desvia de uma linearidade “lógica” temporal, a partir das suas muitas dobras de tempos em tempos. Então a tesoura que corta a Fita de Moebius de Lygia Clark e que,

de tempos em tempos, encontra a necessidade de um desvio do corte, para que siga a cortar. O desvio da tesoura funciona como uma dobra, na infinidade das composições futuras do papel.

Por um lado, a dobra incide sobre as matérias orgânicas e inorgânicas e estende-se ao infinito; por outro, a tradução prevê a criação estética sobre o original e a formação de novas linguagens e, conseqüentemente, novas tradições. O desvio da tesoura em *Caminhando* não seria também a criação de uma nova tradição? A tesoura de Lygia Clark que desvia e se dobra no papel traduzindo o infinito sobre seu ato de cortar: todo um gesto de materialização de uma dobra tradutiva. E se esta fita fosse, posteriormente, traduzida em palavra, em som? Qual seria a ferramenta de corte? Pois a dobra possui uma materialidade cambiante, sempre de fora para dentro e vice-versa, apresentando-se ao mundo de maneira intersemiótica. Também a tradução. Assim, considerando uma perspectiva intersemiótica da tradução, junto a Julio Plaza, podemos, junto à dobra, ir além: a dobra tradutiva como um movimento incessante entre distintos regimes de signos que se materializam em distintos regimes materiais, para além de um espaço literário, matemático, arquitetônico ou filosófico.

Na dobra tradutiva haveria uma transcrição entre histórias e suas configurações formais e conceituais, é dizer, traduz-se um gesto em palavra e posteriormente em som, para uma investigação processual poética da movimentação entre regimes representativos. Esta dança entre meios e mídias da arte poderia ser um caminho para a criação de ficções não-representativas, ficções que apresentam narrativas fugidias, *cenars* que constroem um sujeito ao mesmo tempo que está continuamente desmanchando-o. Partindo destas ideias, aponto algumas questões acerca da dobra tradutiva:

A primeira é que, ao passar de um regime de signos para outro, da palavra à imagem ao som, as mônadas – alminhas leibnizianas que são a menor parte da matéria – também passam de um a outro. Mas o que acontece com elas? Se empilham, se metamorfoseiam, são invalginadas uma pelas outras? É interessante pensar o destino das mônadas diante movimento da dobra tradutiva pois parece que ali gera-se um encontro entre diferentes bastante significativo.

A segunda é a do conteúdo desta passagem. Parece que, mais do que traduzir uma forma em outra forma (como a tradução intersemiótica de Julio Plaza pretendia), na dobra tradutiva o que se traduz é, no sentido benjaminiano, o intradutível, o incomunicável, o insonoro, o inimaginável. Benjamin sublinha o caráter fugidio do contato do corpo entre dois textos no curso da tradução. É exatamente tudo aquilo que foge que interessa desdobrar. A dobra tradutiva coloca-se como uma operação quase surrealista, relacional, que busca nas cavernas dos sentidos e das matérias aquilo que não se espera, não se vê, não se ouve, tudo aquilo que ali está contido e, na redobra da matéria, pode então vir a aparecer. Então também a possibilidade da erupção do fantástico nestes espaços entre dobras, como lampejos consequentes da tradução.

A terceira é que, destas dobras tradutivas, sempre sobram coisas. Restos de matérias e de formas e de sentidos são deixadas pelo caminho, contaminando tanto o passado quanto o futuro. Se Benjamin foi o grande responsável pelo abandono do paradigma da tradução como *mimesis*, Derrida foi aquele que procurou estender esta “descoberta” benjaminiana para todo o campo do saber. Para ele, o resto é estruturante. Trata-se de um “resto” que não tem nada a ver com a ontologia. O que interessa a ele é a “restance”, o “restar”, “para além de toda ontologia”⁵. O que nos informam estes restos? Como se apresentam ao mundo? Ou ainda, como contaminam o próximo? Talvez estas latências podem ser apreendidas como gestos, pensamentos, contrações musculares, após uma dinâmica performática entre o espectador e o artista-bailarino....

Por fim, urge perguntar: qual a relevância de se pensar uma dobra tradutiva como operação para a arte contemporânea hoje? Qual a dobra contemporânea, diante o estatuto das redes sociais, da pós-verdade, do Antropoceno? Talvez fugir às representações dominantes através da contínua instabilidade entre signos e formas... para desmontar a necessidade de “verdades” e criar um espaço de invenção fortuito e educativo sobre o encontro com o mundo... para retomar o fantástico como um território de futuros possíveis e não de talvez para instaurar uma prática ecológica entre humanos, não-humanos, máquina, história, passado, presente e futuro.... ainda não sei, são

⁵ DERRIDA, 2014, p. 49 em SELIGMANN-SILVA, p. 2020. p. 108.

questões que postulo aqui e compartilho nesta escritura para iniciarmos uma troca, uma dobra, uma tradução.

REFERÊNCIAS

- BENJAMIN**, Walter. Escritos sobre o Mito e a Linguagem. São Paulo: Editora 34, 2013.
- DELEUZE**, Gilles. *A Dobra: Leibniz e o Barroco*. Campinas, SP: Papyrus, 1ª Edição, 2007.
- DERRIDA**, Jacques. Gramatologia. São Paulo: Editora Perspectiva, 2011.
- SELIGMANN-SILVA**, Márcio. *Derrida: Tradução, Testemunho e “Otobiografia”*. Rio de Janeiro: Revista ALEA, vol. 22/3, p. 106-124, set-dez 2020.
- PARR**, Adrian (ed.). *The Deleuze Dictionary*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005.
- PLAZA**, Júlio. Tradução Intersemiótica. São Paulo: Editora Perspectiva, 2003.

Como citar este texto:

PROTO, Camila. A Dobra Tradutiva. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 161-168.